

Competencias y perfiles profesionales

Informes de asociaciones y organismos nacionales e internacionales

Noviembre de 2023

Autor: Miguel Varo Ortega

Colabora: Grupo de trabajo Análisis
de Competencias Profesionales

Introducción

El grupo de trabajo de **Análisis de las competencias profesionales** de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla tiene entre sus funciones la de **actualizar el catálogo de competencias de los profesionales que trabajan en la BUS**. La necesidad de esta tarea surge ante los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales que requieren una puesta al día y enriquecimiento constante de las habilidades y competencias profesionales.

En este contexto, una de las tareas del **objetivo 4.3.03 del Plan Director de la BUS 2022-2026**, hace referencia a la creación de un documento que ofrezca una visión detallada de **cómo se están organizando las competencias y perfiles profesionales en el ámbito bibliotecario actual por distintos organismos y asociaciones** a nivel nacional e internacional.

Objetivos

Este informe tiene como objetivos principales:

- Ofrecer una panorámica actualizada que sirva de referencia para la evaluación y desarrollo de competencias del personal bibliotecario.
- Apoyar la adaptación y mejora continua de las habilidades profesionales ante las exigencias del contexto tecnológico y social presente y futuro.
- Marcar un camino en la gestión del conocimiento que fomente la innovación, la competitividad y la adaptabilidad organizacional en la BUS.
- Sentar las bases para un ciclo de trabajo continuo que asegure la alineación del equipo de la BUS con los avances tecnológicos, las tendencias educativas y los cambios normativos.

Estructura

El informe se articula en tres secciones:

1. **Informes Generales:** abarcan las competencias y funciones de la profesión bibliotecaria de manera holística, ofreciendo un marco general aplicable a diversos contextos y tipos de bibliotecas.
2. **Informes de competencias de Bibliotecas Universitarias:** incluyen competencias específicas necesarias para aquellos profesionales que se desempeñan su labor en el ámbito de las bibliotecas universitarias.
3. **Informes Específicos:** se enfocan en competencias requeridas para perfiles profesionales específicos dentro del campo bibliotecario, reconociendo la evolución y la diversificación de roles y responsabilidades en nuestra profesión.

Generales

Perfiles profesionales del sistema bibliotecario español

Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB)

El Grupo de trabajo de Perfiles Profesionales del CCB se constituyó en 2009 con el objetivo de definir los perfiles profesionales con sus competencias de los bibliotecarios del Sistema Bibliotecario Español, este trabajo queda plasmado en el documento **Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español** (2ª ed. de 2019).

En este documento se ofrecen fichas en las que aparecen descritos **22 perfiles profesionales** compuestas por los siguientes elementos: denominación, otras denominaciones, misión, ámbito general, ámbito específico, nivel de cualificación, clasificación profesional, puestos de trabajo, funciones, funciones asociadas, competencias y observaciones.

Fruto del trabajo de este grupo es también el documento **Propuestas de contenido para pruebas de acceso de personal bibliotecario** publicado en 2021 (disponible en este [enlace](#)).

Core Competences of Librarianship

American Library Association (ALA)

La ALA publicó por primera vez en 2009 su **Core Competences of Librarianship** en el que define las competencias básicas para los profesionales de la información, siendo actualizado por última vez en enero de 2023.

En este documento se distinguen **9 grupos de competencias** principales:

- Conocimientos iniciales.
- Recursos de información.
- Aprendizaje a lo largo de toda la vida y educación continua.
- Gestión y administración.
- Organización del conocimiento y de la información.
- Servicios de referencia y atención al usuario/a.
- Investigación y práctica basada en la evidencia.
- Justicia social.
- Conocimientos y habilidades tecnológicas.

Para cada uno de estos grupos de competencias, la ALA ofrece un listado de **habilidades fundamentales y conocimientos necesarios**.

The Library and Information Sector: Core Knowledge, Skills and Attributes

Australia Library and Information Association (ALIA)

La ALIA publica por primera vez en 1998 su **The library and information sector: core knowledge, skills and attributes**, actualizándolo en 2009, 2012 y en 2014.

En este documento se establecen **8 conocimientos y habilidades** básicas, son las siguientes:

- Conocimiento del contexto amplio del entorno de la información.
- Búsqueda de información.
- Arquitectura de la información.
- Organización y acceso a la información.
- Servicios y recursos de información.
- Gestión de la información.
- Generación del conocimiento.
- Habilidades y atributos genéricos.

Australian Library and
Information Association

Bibliotecas Universitarias

Competencias profesionales de los bibliotecarios de las universidades andaluzas

Consortio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA)

El grupo de trabajo del **catálogo de competencias** del CBUA publicó en junio de 2017 el informe **Competencias profesionales de los bibliotecarios de las universidades andaluzas**.

En este documento se establecen las **5 competencias** que son consideradas la esencia del trabajo bibliotecario y los **comportamientos asociados** a cada una de ellas:

- Búsqueda y recuperación de la información.
- Gestión de la colección.
- Alfabetización informacional.
- Gestión de servicios de información y acceso a la información.
- Organización de la información.

crue

Universidades
Españolas

I+D+i

Red de Bibliotecas
REBIUN

Estado de las competencias profesionales en las bibliotecas universitarias españolas

Red de Bibliotecas REBIUN

La Red de Bibliotecas REBIUN ha publicado numerosos informes estudiando el tema de las competencias profesionales del personal de bibliotecas universitarias:

- **Estado de las competencias profesionales en las bibliotecas universitarias españolas** (2012).
- **Denominaciones de competencias de los bibliotecarios universitarios** (2013).
- **Definición de los comportamientos observables de las competencias REBIUN para los bibliotecarios universitarios** (2014).
- **Perfil de competencias de los bibliotecarios de acuerdo a grupos funcionales** (2015).
- **Documento marco para la integración de las competencias profesionales en las pruebas selectivas de bibliotecas universitarias** (Parte I publicado en 2019 y Parte II, publicado en 2021).

Perfil de competencias de los bibliotecarios de acuerdo a grupos funcionales o de estructura de relación de puestos de trabajo

Red de Bibliotecas REBIUN

En este documento de REBIUN ofrece los **perfiles de competencias** para **4 grupos de personal bibliotecario**:

- Grupo 1. Niveles 17 a 20 (Grupos III y IV Laborales).
- Grupo 2. Niveles 21/23, niveles funcionarios base y de gestión.
- Grupo 3. Nivel 25, funcionarios con responsabilidades de tipo medio.
- Grupo 4. Nivel 26, directores de áreas, departamentos, servicios o bibliotecas.

Dentro del epígrafe de cada grupo de personal bibliotecario aparecen descritas las **10 competencias del Catálogo de REBIUN** aprobadas en 2014 y los **comportamientos observables** aplicables o que le son propios a cada grupo, de acuerdo a la opinión de las directoras y directores de Biblioteca.

crue

Universidades
Españolas

I+D+i

Red de Bibliotecas
REBIUN

Competencies for Librarians in Canadian Research Libraries Canadian Association of Research Libraries (CARL)

El grupo de trabajo de competencias de la **Canadian Association of Research Libraries (CARL)** publica en 2010 la primera edición del documento Core Competencies for 21st Century CARL Librarians que en sept. de 2020 actualizó bajo el título de **Competencies for Librarians in Canadian Research Libraries.**

En este documento se establecen **9 grupos competenciales principales** y en cada uno se describen los **elementos** que los componen:

- Aprendizaje activo y adaptación.
- Colaboración.
- Consulta y comunicación.
- Curación y preservación.
- Equidad, diversidad e inclusión.
- Compromiso y participación.
- Evaluación y valoración.
- Liderazgo y facilitación.
- Visión e innovación.

LIS Professional Competency Index for the Higher Education Sector in South Africa

Jaya Rayu (University of Cape Town)

La profesora Jaya Rayu de la Cape Town University publica en 2017 **LIS professional competency index for the higher education sector in South Africa**, un índice de las competencias que deben tener los profesionales de la información en bibliotecas universitarias de este país.

Se estructura clasificando las competencias en **3 grupos principales**:

- **Competencias específicas:** conocimientos y habilidades específicos de una disciplina en particular, en este caso, biblioteconomía y ciencias de la información.
- **Competencias genéricas:** incluyen habilidades de aprendizaje permanente que permiten a los individuos funcionar no solo en ámbitos disciplinarios o temáticos, sino también en situaciones laborales o sociales en general.
- **Atributos personales:** hace referencia a los valores, las aptitudes y el trato personal, que también tiene una influencia en el desempeño en el puesto de trabajo.

Específicos

Proficiencias for Assessment in Academic Libraries

Academic of College & Research Libraries (ACRL)

La ACRL publica **The Proficiencies for Assessment in Academic Libraries** para establecer las competencias necesarias con las que debe contar el personal con tareas de gestión y evaluación en bibliotecas académicas.

Fue publicado inicialmente en 2014 y en 2023 se ha vuelto a actualizar para incluir cuestiones referentes a justicia social, equidad, diversidad, inclusión y accesibilidad.

El documento establece **6 grupos habilidades fundamentales**:

1. **Compromiso ético.**
2. **Construyendo conocimiento sobre la evaluación en bibliotecas y en educación superior.**
3. **Diseño, recopilación y análisis.**
4. **Reflexionar y dar significado a los resultados.**
5. **Comunicación y toma de acción.**
6. **Liderar, gestionar y supervisar.**

Ofrece una [bibliografía adicional](#) para todas aquellas personas que quieran saber más sobre el tema.

Association of College & Research Libraries

Core Competencies for Electronic Resources Librarians North American Serials Interest Group (NASIG)

El grupo de trabajo Core Competencies Task Force de la NASIG publica su **Core Competencies for Electronic Resources Librarians** por primera vez en 2013 (última actualización 2021) con el fin de recoger las competencias principales que deben reunir el personal de biblioteca con funciones relacionadas con la **gestión de recursos electrónicos**.

El documento **organiza las competencias en 7 grandes grupos:**

- Ciclo vital de los recursos electrónicos.
- Tecnología.
- Investigación y evaluación.
- Comunicación efectiva.
- Supervisión y gestión.
- Tendencias y desarrollo profesional.
- Cualidades personales.

Core Competencies for Acquisitions Professionals

Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS)

La ALCTS publica en 2018 **The Core Competencies for Acquisitions Professionals** donde describe las competencias necesarias para desempeñar **funciones relacionadas con adquisiciones en bibliotecas**.

Las competencias se dividen en **3 grandes grupos competenciales** y en cada uno de ellos se establecen una serie de **habilidades y conocimientos**:

- **Conocimientos:**
 - Conocimientos de la industria editorial.
 - Conocimientos legales, de negocios y financieros.
 - Conocimientos de gestión.
 - Sistemas, tecnologías y estándares.
- **Habilidades y competencias:**
 - Aplicación de principios de gestión.
 - Aplicación de principios legales y financieros.
 - Aplicación de los conocimientos sobre la industria editorial.
- **Competencias conductuales:**
 - Comunicación y cooperación.
 - Precisión y eficiencia.
 - Creatividad e innovación.
 - Integridad profesional, diversidad e inclusión.

Competencies for Special Collections Professionals Academic of College & Research Libraries (ACRL)

La ACRL publica en 2008 y actualiza por última vez en 2017 las pautas **Competencies for Special Collections Professionals** con el objetivo de definir las competencias básicas del personal bibliotecario encargado de gestionar **colecciones de materiales especiales**.

En estas pautas se establecen **9 competencias fundamentales** que deben compartir todos los y las profesionales encargados de este tipo de colecciones y **8 grupos de competencias especializadas**:

- Desarrollo de la colección.
- Descripción y Acceso.
- Tecnologías de la información y gestión de datos.
- Enseñanza.
- Gestión, supervisión y liderazgo.
- Preservación y conservación.
- Promoción y divulgación.
- Relación.

Librarians' Competencies Profile for Research Data Management Confederation of Open Access Repositories (COAR)

El grupo de trabajo Librarians' Competencies for E-Research and Scholarly Communication de COAR ha publicado en 2016 a **Librarians' Competencies for Research Data Management**, documento en el que se recogen las competencias del personal de biblioteca encargado de la **gestión de datos de investigación**.

El informe establece **3 principales roles** que pueden tener el personal de biblioteca encargado de estas cuestiones:

- Proporcionar acceso a los datos de investigación.
- Crear concienciación y apoyar en la gestión de datos.
- Gestionar colecciones de datos.

Además establecen unas **competencias básicas**:

- Conocimiento básico sobre la materia, normas y estándares.
- Proporcionar acceso a los datos de investigación.
- Crear concienciación y ofrecer apoyo en la gestión de datos de investigación.
- Gestionar colecciones de datos de investigación.

Guidelines for the Education of Library Technicians

Canadian Federation of Library Associations (CFLA-FCAB)

La Canadian Federation of Library Associations (CFLA-FCAB) ha establecido estas pautas para describir las competencias que el **personal técnico de biblioteca*** debe tener al finalizar sus programas de formación en un mundo de rápidos avances tecnológicos y cambios sociales.

Las **competencias básicas** que el personal técnico de biblioteca debe tener según estas pautas son las siguientes:

- Conocimiento sobre diferentes tipos de bibliotecas y sobre cuestiones éticas, morales y legales relacionadas con gestión de información.
- Adquisiciones y colecciones.
- Catalogación.
- Circulación.
- Referencia.
- Planificación, creación de comunidad y extensión.
- Alfabetización tecnológica.
- Otras competencias: conocimientos sobre archivos, gestión de registros bibliográficos, competencias laborales, emocionales...

*En Canadá el personal técnico de biblioteca debe contar con una formación universitaria teórico-práctica.

Core Competencies for Cataloging and Metadata Professional Librarians

Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS)

La ALCTS publica en 2017 las **Core Competencies for Cataloging and Metadata Professional Librarians** con el objetivo de **redefinir las competencias básicas del personal bibliotecario encargado de la catalogación**, tras la evolución en los estándares, tecnologías y flujos de trabajo que han tenido lugar en los últimos años.

En este documento se establecen **3 grandes grupos de competencias**, así como **subcompetencias** que incluyen y ejemplos de cada una de ellas:

1. Conocimientos:

- a. Conocimiento de los principios fundamentales de catalogación y metadatos.
- b. Conocimiento de sistemas y tecnología.
- c. Conocimiento de las tendencias en catalogación y metadatos.

2. Capacidades y habilidades:

- a. Aplicación de marcos conceptuales, estándares y principios dentro de un sistema bibliográfico.
- b. Aplicación de estándares universales en un contexto local.
- c. Integración, mapeo y transformación de metadatos dentro de un sistema bibliográfico

3. Competencias conductuales:

- a. Comunicación interpersonal.
- b. Orientación al servicio público.
- c. Iniciativa y adaptabilidad.
- d. Curiosidad profesional.
- e. Resolución de problemas.

Professional Competencies for Reference and User Services Librarians Reference and User Services Association (RUSA)

La **Reference and User Services Association (RUSA)** establece en 2003 (ult. act. en 2017) las **Professional Competencies for Reference and User Services Librarians**, un documento con las **competencias esenciales para un servicio de información y referencia** de excelencia.

El informe establece **7 grupos de competencias**:

- Ofrece acceso a conocimiento y registros de información precisa y relevante.
- Evalúa, recopila, recupera y sintetiza información de diversas fuentes.
- Interactúa con colegas y otros para ofrecer consulta, mediación y orientación en el uso de conocimiento e información.
- Muestra la experiencia adecuada en habilidades y capacidades de alfabetización informacional, incluyendo alfabetización textual, digital, visual, numérica y espacial.
- Promueve y demuestra el valor de los servicios de la biblioteca a través del marketing y la defensa de los mismos.
- Evalúa y responde a la diversidad en las necesidades, las comunidades y las preferencias de los usuarios y las usuarias.
- Investiga, analiza y planifica para desarrollar servicios futuros.

Core Competencies for Scholarly Communication Librarians North American Serials Interest Group (NASIG)

La NASIG publica en 2017 (última revisión en 2020) las **Core Competencies for Scholarly Communication Librarians**, un documento que recoge las principales competencias que debe reunir el personal de de bibliotecas encargados de tareas relacionadas con la **comunicación académica y científica**.

Este informe establece:

- Una serie de “**Fortalezas personales**” que debe reunir este personal.
- “**Habilidades temáticas**” necesarias para el correcto desempeño de sus funciones: conocimientos previos, habilidades técnicas, difusión y enseñanza y formación de equipos.
- Así como las principales competencias en 5 grandes “**Áreas potenciales de enfoque**” que son las siguientes:
 - Gestión del repositorio institucional.
 - Servicios de publicación.
 - Servicios de propiedad intelectual.
 - Servicios de datos.
 - Evaluación y métricas de impacto.

Librarians' Competencies for Scholarly Communication and Open Access

Confederation of Open Access Repositories (COAR)

La COAR publica en 2016 las **Librarians' Competencies for Scholarly Communication and Open Access**, un documento que recoge las principales competencias que deben reunir los profesionales de biblioteca encargados de tareas relacionadas con la **comunicación científica y el acceso abierto**.

El documento recoge los **conocimientos y habilidades** necesarios para desarrollar con éxito **4 grandes áreas** fundamentales:

- Servicios de publicación académica
- Servicios de repositorio de acceso abierto.
- Asesoramiento sobre propiedad intelectual y acceso abierto.
- Evaluación de publicaciones científicas.

El informe ofrece, además, un listado de los **tipos de trabajos más representativos** en esta especialidad, así como otras áreas y servicios con las que deberán de colaborar los bibliotecarios y bibliotecarias encargados de estas funciones.

Roles and Strengths of Teaching Librarians

Academic of College & Research Libraries (ACRL)

La ACRL publica en 2007 (última act. en 2017) sus **Roles and Strengths of Teaching Librarians**, un documento en el que se recogen los principales roles y tareas que llevan a cabo aquellos bibliotecarios y bibliotecarias encargados fundamentalmente de **cuestiones relacionadas con la formación**.

El documento presenta los **7 principales roles** que lleva a cabo el personal encargado de estas funciones, junto con las **fortalezas** necesarias para prosperar en cada uno de ellos:

- Defensor/a.
- Coordinador/a.
- Diseñador/a de la formación.
- Aprendiz permanente.
- Líder/Lideresa.
- Formador/a.
- Compañero/a de enseñanza.

Grupo de Trabajo Análisis de las Competencias Profesionales